

ПАРФЕНОВА Алена Гадировна

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 Невского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, РФ);

Заведующий отделением дополнительного образования детей, методист, педагог дополнительного образования детей;

e-mail: aljonka2401@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВА

В данной статье проанализированы основные объекты проведения мероприятий, проектов, лабораторных экспериментов научно-популярного туризма. Автор дает определение понятию «научно-популярный туризм» согласно Концепции развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Далее автор уделяет внимание различным объектам научно-популярного туризма. На примере объектов научно-популярного туризма г. Москва представлены различные мероприятия научно-популярного туризма и их особенности. В качестве примеров объектов научно-популярного туризма г. Москва рассмотрены следующие: Центр молодежного инновационного творчества «Бионик-лаб» (ЦМИТ «Бионик-лаб»), «ИнноПарк», Центр «Космонавтика и авиация», Интерактивный оптический центр «Лыткарино» с обсерваторией (ИОЦ «Лыткарино»), Технопарк РГСУ, Технопарк «Научный парк МГУ», Технопарк «Слава», Центр информационных технологий «Умный город», «Центр перспективных технологий», Центр молодежного инновационного творчества «Современные образовательные технологии» (далее ЦМИТ СОТ). Кроме того, автор выделяет результаты, способствующие развитию образовательных компетенций в соответствии с ФГОС. В статье приведены мероприятия научно-популярного туризма, объекты которого были проанализированы. В завершение приводится вывод о значении научно-популярного туризма, а также подчеркнута высокая значимость данного вида туристской деятельности. В качестве источника информации для анализа понятийного аппарата автор применил материалы ППК «Проектирование продуктов и услуг научно-популярного туризма», созданных под руководством ученого Саранча М. А. (2023 г.).

Ключевые слова: научно-популярный туризм, объекты, концепция, направление, экскурсии, мероприятия

Для цитирования: Парфенова, А.Г. Основные особенности объектов научно-популярного туризма на примере города Москва // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 48–55. DOI: 10.5281/zenodo.17112682.

Дата поступления в редакцию: 06.06.2025 г.

Дата утверждения в печать: 23.08.2025 г.

UDC 379. 851

DOI: 10.5281/zenodo.17112682

PARFENOVA Aljona Gadirovna

State budgetary general education institution secondary comprehensive school No. 625 of the Nevsky district of St. Petersburg, head of the department of additional education for children. St. Petersburg, Russian Federation;

Head of the Department of Additional Education for Children, methodologist, teacher of additional education for children; e-mail: aljonka2401@mail.ru

THE MAIN FEATURES AND ACTIVITIES OF POPULAR SCIENCE TOURISM SITES USING MOSCOW AS AN EXAMPLE

Abstract. This article analyzes the main objects of events, projects, laboratory experiments of popular science tourism. The author defines the concept of «popular science tourism», according to the Concept for the development of popular science tourism in the Russian Federation for the period up to 2035. The author then focuses on various objects of popular science tourism. Using the example of popular science tourism sites of Moscow, various scientific and industrial tourism events and their features are presented. The following are considered as examples of popular science tourism facilities in Moscow: the Center for Youth Innovative Creativity Bionic Lab (CYIC Bionic Lab), InnoPark, the Cosmonautics and Aviation Center, the Lytkarino Interactive Optical Center with an observatory (IOC Lytkarino), the RSSU Technopark, the Moscow State University Science Park Technopark, the Slava Technopark, the Smart City Information Technology Center, the Center for Advanced Technologies, and the Center for Youth Innovative Creativity Modern Educational Technologies (hereinafter CYIC SOT). In addition, the author highlights the results that contribute to the development of educational competencies in accordance with the Federal State Educational Standard. The article provides illustrations of popular science tourism events, objects that were analyzed. A conclusion is drawn about the importance of popular science tourism, and the high significance of this type of tourist activity is emphasized. As a source of information for the analysis of the conceptual apparatus, the author used the materials of the PPC “Design of products and services of popular science tourism”, created under the guidance of the scientist Saranch M. A. (2023).

Key words: popular science tourism, objects, concept, direction, excursions, events

Citation: Parfenova, A. G. (2025). *The main features and activities of popular science tourism sites using Moscow city as an example. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (1), 48–55. DOI: 10.5281/zenodo.17112682. (In Russ.).

Article History

Received 06 June 2025

Accepted 23 August 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время актуально обращение к теме инноваций, применение производственных учебных и научных объектов в экскурсионной практике. В соответствии с этим появляется новое направление в туристской деятельности – научно-популярный туризм, что подробно рассматривается в Концепции развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Анализ источников и публикаций по проблематике исследования

Согласно Концепции развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, можно выделить определение научно-популярного туризма. Научно-популярный туризм (НПТ) представляет собой временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, осуществляющиеся по утвержденным маршрутам с посещением объектов инфраструктуры организаций, сопряженных с научной, инновационной, образовательной, просветительской деятельностью, с соблюдением требований безопасности и режима охраны указанных объектов, способствующих популяризации достижений российской науки и технологий» [3].

Как отмечается в Концепции, организациям, осуществляющим деятельность в сфере научно-популярного туризма, рекомендовано направлять сотрудников объектов научно-исследовательской инфраструктуры на аттестацию в рамках получения дополнительного профессионального образования в целях профессионального развития сотрудников, обеспечения соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды для надлежащего выполнения функций в рамках мероприятий научно-популярного туризма» [3].

По основным источникам курса ФГБОУ РГУТИС «Проектирование продуктов и услуг научно-популярного

туризма», объекты научно-популярного туризма (объекты научно-популярной туристической инфраструктуры) – это научная и научно-исследовательская инфраструктура образовательных организаций высшего образования, научные объекты, научно-исследовательские институты, научно-производственные учреждения, высокотехнологичные, градообразующие и значимые производства и их лаборатории, места проведения полевых научных исследований (археологические, палеонтологические раскопки, геологические и биологические экспедиции и др.), музеи, наукограды и иные объекты, которые осуществляют научно-исследовательскую, просветительскую, образовательную или высокотехнологичную производственную деятельность, включенную в маршруты научно-популярного туризма.

Методы и методология. Изложение основного материала

Можно выделить большее число объектов научно-популярного туризма на территории разных регионов с помощью метода описания. Рассмотрим основные особенности объектов научно-популярного туризма г. Москвы [5, 10].

Центр молодежного инновационного творчества «Бионик-лаб» (ЦМИТ «Бионик-лаб») для детей 9–15 лет открыт при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы при Дарвиновском музее, реализует образовательные программы технической направленности для школьников (робототехника, электроника). Центр, сформированный по принципу Фаблабов, представляет собой модель конструкторской школы, связывающей различные поколения изобретателей, которые реализуют собственные проекты. Центр молодежного инновационного творчества «Бионик-лаб» проводит мастер-классы, занятия по робототехнике, участвует в создании школьных и творческих проектов. Также в центре «Бионик-лаб» можно познакомиться с особенностями работы современного оборудования и увидеть работы, созданные обучающимися при помощи этих приборов [13].

«ИнноПарк» (для детей 8–16 лет) – это интерактивный музей науки, рассказывающий о том, как устроен мир. В Центре можно потрогать экспонаты, нажимать на кнопки, ставить эксперименты и опыты. Каждые два часа проводится обзорная экскурсия и шоу катушки Теслы. Каждый экспонат демонстрирует закон окружающего мира. В «ИнноПарке» можно запустить волну, увидеть центробежную силу, найти выход из тактильного лабиринта и оказать ся внутри гигантского пузыря.

«ИнноПарк» – это площадка самостоятельных исследований, где можно попробовать опровергнуть физические законы и разобраться в явлениях природы с помощью интерактивных экспонатов и конструкторов. Экскурсантам предоставляется возможность наблюдать фигуры Хладни, кегельную пушку, гальваническую пару, лестницу Иакова, большую волну, танцующий маятник, децибелметр, электрическую катушку Теслы, интерактивную таблицу Менделеева, резонанс в кольце. Ребята увидят десятки экспонатов, которые рассказывают об электричестве и магнетизме, оптических явлениях и термоэффектах, гидродинамике и сейсмической активности. Все можно трогать, крутить, вертеть, нажимать, запускать и раскатывать [1].

Центр «Космонавтика и авиация» – музейно-выставочное пространство, посвященное отечественной истории освоения космоса. Масштабная экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли. Выставочное пространство состоит из трех разделов. «КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики. Раздел «КБ-2. Конструкторское бюро» рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере. «КБ-3. Космодром будущего» повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов. В Центре «Космонавтика и авиация» можно также опробовать игровые

симуляторы и посетить 5D-кинотеатр «Космическая сфера». Для детей от 4 до 10 лет создан Детский образовательный центр; для подростков до 16 лет работает Молодежный исследовательский центр. Центр «Космонавтика и авиация» – это путешествие от первой идеи о покорении Вселенной до будущих проектов освоения космоса. Здесь можно не только совершить путешествие по Солнечной системе, но и увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2 тыс. редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений» [4].

Интерактивный оптический центр «Лыткарино» с обсерваторией (ИОЦ «Лыткарино») для детей 7–17 лет – совместный проект Лыткаринского историко-краеведческого музея и Лыткаринского завода оптического стекла. Центр был открыт 3 ноября 2017 года на территории ведущего предприятия оптической промышленности АО ЛЗОС. Интерактивный оптический центр создан как многофункциональный комплекс и включает обсерваторию, интерактивную оптическую лабораторию «Путешествие света в оптических лабиринтах», тематический познавательный-досуговый мультимедийный комплекс с учебным классом. Интерактивный оптический центр «Лыткарино» – партнерский проект Лыткаринского историко-краеведческого музея и Лыткаринского завода оптического стекла (АО ЛЗОС). Он находится на базе действующего предприятия. Посетителям предоставляется уникальная возможность побывать в единственном в России музее оптического стекла, где представлены все этапы изготовления оптических приборов, начиная с разработки состава стекла и заканчивая готовым изделием. Музей имеет три просторных зала, которые разделены на тематические зоны: история, стекловарение, космонавтика и астрономия, приборостроение. Экспозиция музея наполнена действующими макетами, панорамами, эксклюзивными экспонатами. Лыткаринский завод оптического стекла является

единственным производителем оптического стекла на территории России, и все представленные в экспозиции экспонаты являются подлинными. В составе музея находится интерактивная оптическая лаборатория «Путешествие света в оптических лабиринтах». Посетители получают возможность познать тайны света и изучить его удивительные свойства. Посещение интерактивного центра на базе ведущего предприятия оптической промышленности России всегда вызывает у детей большой интерес и яркие эмоции, воспитывает чувство гордости за успехи российских предприятий и свою Родину» [2].

Технопарк РГСУ для детей 8–18 лет – это площадка внедрения новой эффективной модели дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности. В технопарке созданы все условия для ускоренного развития инженерных и исследовательских навыков детей, создана среда для профориентации в области IT и инжиниринговых технологий. Экскурсия предполагает ознакомление экскурсантов с программированием, аддитивными технологиями, нейротехнологиями, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, графическим дизайном и видеопроизводством. Также в Детском технопарке равных возможностей РГСУ можно познакомиться с особенностями работы современного оборудования и созданными обучающимися при помощи этих приборов, а также применить в действии виртуальные тренажеры. Основной составляющей экскурсии в Детский технопарк равных возможностей РГСУ являются мастер-классы, проводимые специалистами лабораторий» [8].

Технопарк «Научный парк МГУ» для детей 12–18 лет создан на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (МГУ), общества с ограниченной ответственностью «Научный парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова». Миссия Научного Парка МГУ – стимулирование инновационной

деятельности в университете, направленной на активизацию структурных сдвигов в экономике Москвы, а также повышение благосостояния университета через эффективное использование научного, инновационного и кадрового потенциала. Научный парк МГУ сегодня – это более 11 500 кв. м. помещений, 115 арендаторов – малых и средних научно-технических и сервисных предприятий, работающих на его территории, и более 2500 работников. Объем выпускаемой компаниями Научного парка продукции и оказанных услуг составляет в среднем около 5 млрд руб. в год. Предприятия, выпускники, резиденты и партнеры Научного парка регулярно занимают верхние строчки в различных рейтингах высокотехнологичных компаний: TechУспех, Snews, Эксперт РА, GlobalMsk. Экскурсия предполагает путешествие в мир науки. В настоящее время на территории технопарка «Научный парк МГУ» расположено больше 80 компаний и предприятий. Сотрудники многих из них занимаются разработкой инновационных технологий и методов в различных сферах: экология и природопользование, IT, аэрокосмос, электроника и микроэлектроника, приборостроение, химическая промышленность, робототехника, энергетика, биотехнологии, медтех, научные исследования, металлообработка» [7].

Технопарк «Слава» для детей 12–18 лет – динамично развивающийся технопарк, элемент инновационной экосистемы, созданный по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе города Москвы. На площадке технопарка малые и средние инновационные предприятия проходят путь от идеи до коммерциализации продукта. Резидентами технопарка «Слава» являются более 80 компаний, специализирующихся по направлениям: биомедицина, приборостроение, энерготехнологии, информационные технологии. Экскурсия предполагает ознакомление экскурсантов с технопарком «Слава» – успешной площадкой для развития инновационного бизнеса. В зданиях

технопарк общей площадью 31 тыс. кв. м размещаются научные лаборатории, исследовательские центры, производственные подразделения. Здесь можно наблюдать производственный процесс, от идеи до выпуска товара и проверки контроля качества по направлениям: биомедицина, приборостроение, энерготехнологии, информационные технологии. Компании-резиденты технопарка открывают двери для экскурсантов. Компания-резидент «Центр исследования качества душистых веществ и косметики «КОСМЭКС» организует интереснейшие экскурсии с интерактивной составляющей – мастер-класс [9].

Центр информационных технологий «Умный город» для детей 12–18 лет появился в 2016 году по инициативе Департамента информационных технологий Правительства Москвы. Это новое здание площадью 1,6 тыс. кв. м с интересным архитектурным решением: фасады выполнены из серой крупноформатной плитки с рельефным рисунком компьютерных микросхем, панорамные окна на всю высоту здания обеспечивают естественное освещение в любое время года. Автор проекта – архитектурное бюро Wall. Внешний вид павильона перекликается с идеей проекта: внутри здания развернулась экспозиция «SmartCity», которая рассказывает о технологиях умного города. Экскурсии предполагают ознакомление экскурсантов с инновационными технологиями: BigData, компьютерное зрение, 5G, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей. Экспозиция состоит из 12 интерактивных зон, каждая из которых объясняет, как технологии развивают ключевые сферы городской жизни и какую пользу приносят жителям столицы. На выставке можно надеть VR-очки и ощутить себя в роли машиниста нового поезда метро, пронаблюдать особенности работы информационной системы «Большие данные», системы безопасности и транспорта» [11].

«Центр перспективных технологий» для детей 14–18 лет специализируется на разработке и производстве высокоточного измерительного оборудования для исследований в микро- и нанометровых

масштабах. Основной продукцией проектной компании являются сканирующие зондовые микроскопы серии «ФемтоСкан» – прецизионные приборы, использующие принцип механического движения зонда (кантилевера) для исследования поверхности образца с точностью порядка одного нанометра. Компания дополнительно производит атомные весы, способные зафиксировать присутствие частиц различных веществ на уровне отдельных атомов. Экскурсия предполагает ознакомление экскурсантов с 3D- нанотехнологиями в области физики, химии, биологии, медицины и инженерного искусства. Экспозиция знакомит с современными научными разработками аналитических приборов для исследований в материаловедении, биологии и медицине, высокочувствительных сенсоров для анализа химических и биологических веществ, а также открывает таинственность научных исследований для улучшения технических параметров устройств и приборов» [12].

Центр молодежного инновационного творчества «Современные образовательные технологии» (ЦМИТ СОТ) для детей 12–18 лет – это открытая лаборатория, которая не имеет узкой или научной специализации. Центр представляет собой зону свободного доступа, где студенты, молодежь могут реализовать свои технические идеи, обучаться и обмениваться опытом. Это определяет высокую социальную значимость создания центра.

Центр молодежного инновационного творчества «Современные образовательные технологии» проводит занятия для детей по следующим направлениям:

- Электротехника, программирование, механика, робототехника;
- Инженерная графика и численное моделирование, 3D-печать;
- Работа на фрезерном, лазерном и фотополимерном оборудовании с числовым программным управлением.
- Английский язык (технический).

Центр молодежного инновационного творчества «Современные образовательные технологии» (далее ЦМИТ СОТ) раскрывает особенности следующих

направлений развития науки и техники: 3D-печать – 3D-моделирование – 3D-сканирование – фрезерование – лазерная резка и гравировка – робототехника – электротехника – обучение техническому иностранному языку – виртуальное экспериментирование. Также в ЦМИТ СОТ можно познакомиться с особенностями работы современного оборудования и увидеть работы, созданные обучающимися при помощи этих приборов. Основной составляющей экскурсии в ЦМИТ СОТ являются мастер-классы [11].

Результаты исследования

Экскурсии и образовательные проекты объектов научно-популярного туризма способствуют получению новых знаний, освоению, повторению, закреплению математики, физики, информатики, черчения и технологии. Мероприятия направлены на формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. В то же время экскурсии развивают компетентности

в области использования информационно-коммуникационных технологий. Вдобавок ко всему мероприятия формируют умения применять технологии представления, преобразования и использования информации при решении поставленных задач. Образовательные проекты направлены на приобретение школьниками опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Образовательные мероприятия способствуют воспитанию школьников, активно и заинтересованно познающих мир, осознающих ценность науки и важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способных применять полученные знания на практике» [6,10].

Заключение

Таким образом, научно-популярный туризм может стать важной составляющей образовательного процесса, потому как открывает таинства современной науки и техники, мотивирует к дальнейшему обучению по заданным отраслям, позволяет увидеть в работе различные инновационные механизмы и оборудование. Научно-популярный туризм направлен на понимание обучающимися возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания.

Список источников

1. Детский центр научных открытий «ИнноПарк». URL.: <https://park-inno.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
2. Интерактивный оптический центр «Лыткарино». Лыткаринский историко-краеведческий музей. URL.: <https://www.lytkarinomuseum.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
3. Концепция развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 25.01.2025. URL.: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=63453 (Дата обращения: 05.08.2025).
4. Павильон № 34. Центр «Космонавтика и авиация». URL.: <https://vdnh.ru/places/pavilion-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/> (Дата обращения: 05.08.2025).
5. Саранча, М. А. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы слушателей. ППК «Проектирование продуктов и услуг научно-популярного туризма» // ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и отдыха», 2023.
6. Саранча, М. А., Вапнярская, О. И. Феномен детского туризма как предмет квалификации: проблемы и основные направления // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т. 12. № 3. С. 8–11.
7. Технопарк «Научный парк МГУ». URL.: <https://sciencepark.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).

8. Технопарк РГСУ. URL.: <https://technopark-rgsu.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
9. Технопарк «Слава». URL.: <https://technopark-slava.ru/o-tehno-parke/> (Дата обращения: 05.08.2025).
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Министерство образования и науки Российской Федерации. 17.12.2010 № 1897. URL.: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/> (Дата обращения: 05.08.2025).
11. Центр молодежного инновационного творчества «Современные образовательные технологии» (ЦМИТ СОТ). URL.: <https://cmitsot.wixsite.com/cmit-sot> (Дата обращения: 05.08.2025).
12. Центр перспективных технологий. URL.: <https://femtoscan.ru> (Дата обращения: 05.08.2025).
13. ЦМИТ «Бионик-лаб» // ЦМИТ Государственного дарвинского музея. URL.: <http://www.bionic-lab.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).

References

1. Children's Center for Scientific Discoveries «InnoPark». URL.: <https://park-inno.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
2. Interactive Optical Center «Lytkarino». Lytkarino Museum of History and Local Lore. URL.: <https://www.lytkarinomuseum.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
3. The concept of development of popular science tourism in the Russian Federation for the period up to 2035 // Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 01/25/2025 URL.: https://minobrнауки.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=63453 (Дата обращения: 05.08.2025).
4. Pavilion № 34. Center «Cosmonautics and Aviation». URL.: <https://vdnh.ru/places/pavilion-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/> (Дата обращения: 05.08.2025).
5. Sarancha M. A. Workbook for independent work of students. PPK «Design of products and services of popular science tourism» // Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian State University of Tourism and Recreation». 2023.
6. Sarancha M. A., Vapnyarskaya O. I. The phenomenon of children's tourism as a subject of qualification: problems and main directions // Service in Russia and abroad. 2018. Vol. 12. № 3. Pp. 8–11.
7. Технопарк «Science Park of Moscow State University». URL.: <https://sciencepark.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
8. Технопарк РГСУ. URL.: <https://technopark-rgsu.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).
9. Технопарк «Слава». URL.: <https://technopark-slava.ru/o-tehno-parke/> (Дата обращения: 05.08.2025).
10. Federal state educational standard of basic general education // Ministry of Education and Science of the Russian Federation. 12/17/2010 № 1897. URL.: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/> (Дата обращения: 05.08.2025).
11. Center for Youth Innovative Creativity «Modern Educational Technologies» (CYIC SOT). URL.: <https://cmitsot.wixsite.com/cmit-sot> (Дата обращения: 05.08.2025).
12. Center for Advanced Technologies. URL.: <https://femtoscan.ru> (Дата обращения: 05.08.2025).
13. CMIT Bionic-lab // CMIT of the State Darwin Museum. URL.: <http://www.bionic-lab.ru/> (Дата обращения: 05.08.2025).